

SIFAT MENEJMENTI TIZIMINING ISHLAB CHIQRARISH KORXONASI BOSHQARUV TIZIMIDAGI O'RNI

Xakimov Dilmurod Valijon o'g'li

Toshkent Davlat Agrar Universiteti, "Qishloq xo'jaligi maxsulotlarni standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

dhakimov91@mail.ru

Rajabov Doniyorbek Baxtiyorovich

Toshkent Davlat Agrar Universiteti, "Qishloq xo'jaligi maxsulotlarni standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8206236>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv tizimida sifat menejment tizimining o'rni, korxonani umumiy boshqaruv tizimidagi boshqa quyi tizimlari bilan bog'liqligi, tizimida yechiladigan vazifalar, mahsulotning o'ziga xos tomonlariga va ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelgan sifat tizimi bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sifat, motivatsiya, quyi tizim, ijtimoiy –iqtisodiy, axborot, tajriba, muammo, korxonalar va x.k.

THE ROLE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE PRODUCTION ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Abstract. This article discusses the role of the quality management system in the management of production facilities, its relationship with other subsystems in the overall enterprise management system, problems that are solved in the system, as well as problems associated with product quality and production systems.

Keywords: Quality, motivation, subsystem, socio-economic, information, experience, problems, enterprise.

РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация В данной статье обсуждается роль системы управления качеством в управлении производственными мощностями, ее взаимосвязь с другими подсистемами в общей системе управления предприятием, проблемы, которые решаются в системе, а также проблемы, связанные с качеством продукции и производственными системами.

Ключевые слова: Качество, мотивация, подсистема, социально-экономические, информация, опыт, проблемы, предприятие.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sifat muammolariga juda katta e'tibor qaratiladi. Jiddiy raqobat rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega davlatlarda sifat darajasini yuqoriga ko'tarish dasturlarini ishlab chiqishni shart qilib qo'ydi. Ilmiy izlanishlarda va amaliyotda firmalarning zaruriy sifat harekteristikalarini bilan mahsulot ishlab chiqarish qobiliyatlarini baholash uchun ob'ektiv ko'rsatkichlarni ishlab chiqish zaruriyati paydo bo'ldi. Bu harakteristkalar mahsulotning muvofiqlik sertifikatini bilan tasdiqlanadi. Juda ham ko'p ishlab chiqaruvchi firmalar jaxon standartlariga mos keluvchi sifat tizimiga egadirlar. Hozirgi zamon sharoitida aynan sifat darajasi sertifikatini mahsulotni yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Iste'molchiga sifatli mahsulotni muvaffaqiyatli sotish har qanday korxonaning yashashi

uchun asosiy manba xisoblanadi. Bozor iqtisodiyotida ishlab chiqaruvchi va iste'molchi bir-birini o'zlari topishadi, ularning motivatsiyasi moliyaviy foyda olish va iste'molchilik samaradorligina maksimallashtirishga asoslanadi. Bunda iste'molchi turli xil korxonalar ishlab chiqargan eng yaxshi mahsulotlarni tanlash imkoniga ega bo'ladi. Iste'molchi asosiy shaxs xisoblanadi. U o'z xoxishiga ko'ra mahsulotlar va xizmatlarni tanlab ishlab chiqarish yunalishini belgilab beradi. Bu bilan iste'molchi nima ishlab chiqarish kerakligini ko'rsatib beradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida sifat birinchi raqamli masala xisoblanadi, bu soxada haqiqiy revolyusion o'zgarishlar bo'ldi. Aynan sifat menejmentining zamonaviy usullari yordamida ilg'or chet el firmalari turli xil bozorlarda ilg'or o'rinlarni egalladilar. O'zbekiston korxonalar hozircha sifat menejmentining zamonaviy usullarini qo'llashda orqada qolmoqdalar. Shu bilan birga sifatni oshirish juda ham katta imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Biroq sifatni oshirish hamma darajadagi sifatga bo'lgan munosabatlarni o'zgartirishsiz mutlaqo mumkin emas. Sifatni oshirishga bo'lgan chaqiriqlar amalga oshmaydi qachonki har xil darajadagi raxbarlar sifatga o'z xayot tarziga o'xshab munosabatda bo'lmasa. Sifat va ishlab chiqarish samaradorligi o'rtasida to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik mavjud. Sifatni oshirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga turtki bo'ladi, chiqimlarni kamayishiga va bozordagi ulushni oshishiga olib keladi. Sifatni boshqarish savollariga turli davlat olimlarining izlanishlari bag'ishlangan va sifat boshqaruvi soxasida ancha tajriba to'plangan. Shu sababli bu soxadagi asosiy nazariy va amaliy o'rinlarni umumlashtirish va to'ldirish muximdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Sifat muammosiga bo'lgan ilmiy qiziqish to'plangan nazariy materiallar tahliliga murojaat etishga majbur qiladi. Hozirda qo'llanilayotgan sifat tizimini boshqarishni ishlab chiqishda rossiyalik olimlardan Dlin A.M., Mxitaryan V.S., Siskov V.I., chet el olimlaridan Bergman S., Nouler L., Fleybaum A., lar o'zlarining ulkan xissalarini qo'shganlar. Iste'molchining talablariga to'g'ri keluvchi mahsulot sifati tushunchasi aynan bozor iqtisodiyoti sharoitida vujudga keldi va shakllandi. Mahsulot sifatini belgilashga bo'lgan bunday yondashuv fikri gollandiyalik olim Dj.Van Etingerga tegishlidir. U tomonidan fanning aloxida soxasi-kvalimetriya, ya'ni sifat ko'rsatkichlarini o'lchash usullari va kvantifikatsiya qilish fani ishlab chiqilgan. F.Krosbi –sifat bo'yicha dunyoning ilg'or konsultantlaridan biri, taqdirlash tizimini muximligini ta'kidladi. Xodimlarning xizmatlarini tan olish va ularni yuqori natijalarga erishishga rag'batlantirish, hozirgi zamon sifat boshqaruv tizimining ajralmas qismi xisoblanadi.

Umumiy boshqaruv tizimining va sifat boshqaruv tizimining manbasi bo'lib F.U.Teylorning tizimi xisoblanadi, u o'z ichiga sifatning yuqori va quyi pog'onalari, ruxsat maydonlari tushunchalarini o'z ichiga olgan, shablon va kalibr o'lchov asboblarini kiritgan va shu jumladan sifat inspektorining mansab daxlsizligini, "brak" (nomuvofiq) ishlab chiqaruvchilar uchun turli xil jarimalar tizimini, sifat darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi turli shakl va usullarni asoslab bergan. Ammo muallifning fikricha korxonalarda sifat tizimini joriy etish muammolariga, moslashuv usullariga yetarlicha diqqat jalb etilmagan. Ushbu soxa nisbatan yangi sifat soxasi bo'yicha izlanuvchi olimlar Kruglov M.G., Masuta V.I., Raxlin K.M., Svitkin M.Z., Skripko L.E. va boshqalar tomonidan tahlil qilina boshlandi.

Tahlil va natijalar

Sifat –xayot tarzini belgilovchi asosiy kategoriyalardan biri xisoblanadi, u inson va jamiyatning sotsial va iqtisodiy rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Sifat tizimi hozirgi

jamiyatda o'z ichiga faoliyatning barcha bosqichlarini qamragan xolda har qanday ishlab chiqarishni ideologik qismi bo'lib qoldi. Bozor munosabatlari sharoitida sifat korxonasi va u ishlab chiqargan mahsulotning bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy faktor bo'lib qoldi, shuningdek u xodimlarning ishlash jarayonidagi ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi.[9]

Sifat tizimining rivojlanish tarixida beshta bosqichini ajratish maqsadga muvofiqdir:

- mahsulotning sifati standartlarga mosligi;
- jarayonlarning stabiligi, ya'ni bir xilligi;
- mahsulotning sifati, jarayonlar, faoliyatning bozor talablariga mosligi; sifat iste'molchi va xizmatchilarning talab va ehtiyojlarini qondiradi;
- sifat yana korxonaning, egalari (aksionerlar), iste'molchi va xodimlarining talab va istaklarini qondiradi.

Bir bosqichdan keying bosqichga o'tishda ishchilarning samarali faoliyati motivatorini qayta ko'rib chiqish zaruriyati paydo bo'ladi. Agar 70-90 yillarda samarali faoliyatning ma'naviy (ruxiy) motivatorlari yuqori turgan bo'lsa, 90-yillarga kelib, jamiyatning korxonalariga bo'lgan ta'siri ortishi sababli ma'naviy (ruxiy) qoniqish darajasi kamaydi va yana birinchi o'ringa ishchilarning samarali faoliyatining tashqi motivatorlari chiqib oldi. Sifat tizimini rivojlantirishning beshinchi bosqichida ichki qoniqishning ahamiyatini ko'tarish korxonada sifat jarayonlarini boshqarishda samarali usullarni qo'llanilgandagina amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Sifat tizimini joriy qilish korxonada o'zgarishlar jarayoni bo'lib xizmat qiladi. Sifat tizimini joriy etishdan avval diqqatni alohida o'zgarishlarga qarshilik sabablariga qaratish lozim va mavjud o'zgarishlar dasturini ko'rib chiqish kerak. Bu esa tizimni tatbiq qilish strategiyasida paydo bo'layotgan qiyinchilikdan qochish imkonini beradi, bular o'z navbatida tashkiliy, texnik, kadrlar va boshqa o'zgarishlar tufayli vujudga keladi.

Sanoat korxonasida sifat tizimini joriy etish aniq belgilanishi va bosqichma-bosqich tasvirlanishi kerak, chunki tizimni joriy etish va uning ishlash jarayonida ishni tashkil etish bo'yicha mansab majburiyatlarini taqsimlashda, qarama –qarshiliklar paydo bo'lganda xisobga olinmagan vaziyatlardan qochish uchun kerak bo'ladi.

Mahsulot sifatini boshqarishning kompleks tizimini qo'llashda quyidagi masalalar yechildi:

- dunyo sifat namunalariga mos keladigan yuqori sifatli mahsulotlarning yangi turlarini yaratish va ishlab chiqarish;
- ishlab chiqarishning umumiy xajmida oliy kategoriyali mahsulot ulushini ko'paytirish;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulotda sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash va uni yana yuqori sifat kategoriyasiga o'tkazish;
- ikkinchi kategoriyali mahsulotni o'z vaqtida ishlab chiqarishdan olib tashlash, almashtirish yoki modernizatsiya qilish;
- kollektiv va ijrochilarning ish sifatini rejali yuqoriga ko'tarish;
- me'yoriy-texnik xujjatlarning talablariga asosan mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash, ya'ni rejalashtirilgan, berilgan sifat darajasi asosida.

Mahsulot sifatini boshqarishning kompleks tizimini joriy etish juda ko'p korxonalarda mahsulot sifatini ancha yaxshiladi va ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarini ko'tardi.

Ammo o‘shish bir joyda turmaydi, va xalqaro savdo–sotiqning kengayishi sharoitida, mahsulot sifatini ko‘tarishda dunyo amaliyotidagi butun yaxshi narsalarni qo‘llash zarurligi tufayli, rossiyalik tadbirkorlar oldida 9000 seriyali ISO standartlarini qo‘llash va sifatni boshqarishda kompleks tizimdan xalqaro standartlarga o‘tish muammosi turibdi. Biroq bozor iqtisodiyotida to‘g‘ilgan ISO 9000 standartlarini tatbiq etishga O‘zbekiston korxonalar bunday munosabatlar tajribasiga ega bo‘lmay turib kirishdilar, xattoki ba’zi korxonalar yangi sifat tizimini mahsulot sifatini boshqarishning kompleks tizimi bazasida qurishga harakat kildilar. ISO 9000 sifat tizimining Mahsulot sifatini boshqarishning kompleks tizimidan asosiy farqlari quyidagilar xisoblanadi:

- iste‘molchining talablarini qondirishga yo‘naltirilganlik;
- mahsulot sifatiga javobgarlikni aniq, konkret ijrochilarga yuklash;
- iste‘molchi tomonidan yetkazib beruvchining ishlab chiqarishini tekshirish;
- yetkazib beruvchining butlovchi buyum va materiallarni tanlashi;
- mahsulot sifatini materiallardan boshlab mahsulotni utilizatsiya qilunguncha har tomonlama nazorat qilish;
- marketing;
- sifatga sarflangan chiqimlarni xisoblash va tahlil qilishni tashkil etish;
- ishlab chiqarishning butun sikli davomida material va butlovchi buyumlarning kuzatilishi;
- ekspluatatsiya qilinib bo‘lingandan so‘ng mahsulotni utilizatsiya qilish savollarini yechish;
- korxonada xalqaro standartlarini tatbiq etishda sinchkovlik bilan o‘rganishni, aniq bir korxonaning o‘ziga xos tomonlarini xisobga olgan xolda model tanlashni talab qiladi.

Sifat tizimida amalga oshirilayotgan faoliyatni tushunish uchun «sifat menejmenti», «sifatni rejalashtirish», «sifatni boshqarish», «sifatni ta‘minlash» va «sifatni yaxshilash» terminlariga aniqlik kiritish juda ham muxim xisoblanadi. Uning muximligi shundaki, xuddi shu terminlarning mazmunini korxonalaraxbariyati, uning jamoasi va ishchilar tomonidan tushunilishi sifat tizimini tatbiq qilishda qanday maqsadlarga intilish kerakligini tushunish imkonini beradi.

Sifat menejment tizimi korxonaga raxbarlik qilishning ajralmas qismi (quyi tizim) xisoblanadi. U juda ham ko‘p signallar o‘tuvchi ko‘plab ichki va tashqi alokalarga egadir. Bu tizim korxonani umumiy boshqarish tizimidagi boshqa quyi tizimlari bilan bog‘liq, ya‘ni:[13]

- maqsadli (mahsulotni yetkazib berish, resurslar);
- funktional (strategik rejalashtirish, ishlab chiqarishni tayyorlash, texnologik jarayonlarni boshqarish, mahsulotni sotish (o‘tkazish), moliyalarni boshqarish);
- tashkiliy (boshqarishning moslashuvchanligi, qaror qabul qilishdagi novatorlik);
- motivatsion (xodimlarning kompetentligi, o‘kitish, kadrlar bo‘yicha kompleks siyosatning borligi, mukofotlash va takdirlash tizimi);
- ijtimoiy (xodimlarning ijtimoiy ximoyalanganligi, ekologik xavfsizlik);
- axborotli (bozorni o‘rganish bo‘yicha izlanishlarni o‘tkazilishi, operatsion bazaning borligi);
- falsafiy (madaniyat darajasi, firmaning imidji, boshqarish etikasi);
- tashki muxit bilan quyi tizimning o‘zaro harakati (matbuot bilan aloqa, reklama kompaniyasi, qonun organlari a‘zolari bilan hamkorlik);

Sifat menejmenti tizimi o‘zining maqsadlariga, funksiya va resurslariga, o‘zining me‘yoriy va axborot ta‘minotiga egadir. Korxonaning boshqa tizimlari bilan aloqa mahsulot ishlab chiqarish ishlarining butun xayotiy sikli davomida amalga oshiriladi. Muallif tomonidan sifat tizimi menejmentining ishlab chiqarish korxonasi boshqarish tizimidagi o‘rmini belgilash taklif etiladi (1-rasm). Sifat tizimining oldida qanday maqsadlar turganligiga qarab (ichki yoki tashki), maxsus adabiyotda u yoki sifat tizimi menejmenti bilan yoki sifatni ta‘minlash tizimi bilan o‘xshash, deb beriladi. Biroq, sifat tizimida, ISO standarti konsepsiyasiga muvofiq sifat menejmenti va sifatni ta‘minlash ishlari bajarilar ekan, unda yagona umumlashtirilgan «sifat tizimi» terminini qo‘llash to‘g‘riroq bo‘ladi, buyog‘iga u ushbu ishda ishlatiladi.

Sifat tizimi –bu tizim, uning belgilovchi komponentlari bo‘lib tashkiliy tuzilma, tartiblar, jarayonlar va resurslar xisoblanadi. Aynan shu komponentlariga qarab sifat tizimining ishlashi baholanadi. Birorta komponentning yo‘qligi sifat tizimini to‘liqsiz qiladi. Shu bilan birga sifat tizimi –bu to‘plam emas, balki komponentlarning tashkiliy yig‘indisidir, bunda ularning har biri boshqalar bilan belgilangan munosabatlar bilan bog‘langan.

Sifat tizimi –bu iste‘molchining mahsulot sifatiga bo‘lgan talablariga yo‘naltirilgan tizimdir. Shuning uchun u o‘ziga sifat tizimi soxasida bo‘lgan iste‘molchining talablari va kutishlarini doimo o‘rganishni ta‘minlovchi mexanizmni kiritishi shart.

1-rasm. Sifat menejmenti tizimining ishlab chiqarish korxonasi boshqaruv tizimidagi o‘rni

Sifat tizimi – bu raqobat kurashida muvaffaqiyatga mo‘ljallangan biznes tizimidir. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, sifat va biznesda muvaffaqiyat qozonish o‘rtasida korrelyatsion aloka mavjud. Nisbatan yuqorirok sifatga ega bo‘lgan mahsulot ishlab chiqargan korxonalarining sarflarining kaytishi, o‘z-o‘zini qoplashi boshqalarga nisbatan 2,7 barobar, foydasi esa 2,4 barobar yuqori bo‘ladi. Bu rejada shuni ta‘kidlash lozimki, yuqori sifatga ega bo‘lgan mahsulot taklif etgan va iste‘molchini to‘laqonli qondira olgan korxonalariga muvaffaqiyatlar tasodifan kelmaydi. Sifat tizimi -bu korxonaning sifat soxasidagi siyosatini amalga oshirish vositasidir. Bu tizim shunday siyosat tashqarisida loyixalashtirilishi mumkin emasligini bildiradi.

Sifat tizimi - ijtimoiy-iqtisodiy tizim; bunday tizimda boshqarish ob‘ekti bo‘lib korxonaning barcha xodimlari qatnashadi. Bunda tizimni ishlab chikuvchilar sifatning zamonaviy falsafasini keng qo‘llashlari, jamoada shakllangan tajriba va an‘analarga tayanishlari shart.

Sifat tizimi – axborotga boy tizim, unda juda ham ulkan va turli xil ma‘lumotlar aylanadi. Sifatni boshqarish sonni boshqarishga nisbatan bir necha bor ma‘lumotlarga boyroq xisoblanadi. Shularni xisobga olgan holda, sifat tizimini loyixalashtirishda informatsin oqimlarni tartibga solish va taqsimlash zarur.

Sifat tizimida ma‘lumotlarni saklash va kayta ishlashda kompyuter texnikasini qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Sifat tizimi –bu sifat soxasidagi qabul qilinayotgan qarorlarning aniqligini, kelishkanligini, o‘z vaqtidaligini va to‘liqligini ta‘minlovchi tizimdir. Bundan kelib chikkan holda, tizimni loyixalashda sifat ustidan raxbarlikning barcha pog‘onalarida qabul qilingan qarorlarni tayyorlash tartibi, qabul qilish, bajarish, nazorat va samaradorligini baholashlarni aniq belgilash kerak.

Elementlarning tarkibi va mazmuni ishlab chiqaruvchilar tomonidan sifat tizimida yechiladigan vazifalarga, mahsulotning o‘ziga xos tomonlariga, ishlab chiqarish jarayonlariga va yuzaga kelgan sifat tizimiga bog‘liq holda belgilanadi.

Muallif tomonidan ishlab chiqarish korxonasi sifat tizimining moxiyatini shaxsiy tushunish taklif etiladi, uni u ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida ko‘radi, boshqarish ob‘ekti bo‘lib korxonaning barcha xodimlari ishtirok etishadi, uning samarali ishlashi mansabdor shaxslarning sifatni ko‘tarishga bo‘lgan qiziqishlari darajasiga bog‘liq bo‘ladi;

-tashkiliy strukturani umumiy sifatni boshqarishga aylantirish darajasiga va korxonaning intellektual kapitalga investitsiya kiritish darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Mahsulot sifatini boshqarish organlarini belgilashda shundan kelib chiqish kerakki, sifatni boshqarish bu ishlab chiqarishni umumiy boshqarishning ajralmas organiq kismi, uning bitta shoxi, uning bitta funksiyasidir. Shuning asosida u unga qarshi tura olmaydi. Shu sababli, qoidaga ko‘ra, sifatni boshqarish amaldagi boshqarish apparati ramkasida rivojlanadi va bajariladi va mahsulotni tayyorlash va unga xizmat ko‘rsatish, uni yaratish, extiyojlarni aniqlash faoliyatini yana ham aniqroq va yaxshiroq tashkil etishni taqazo etadi.

Korxonada, birlashma darajasida sifatni boshqarish ikkita vositaning biri orqali amalga oshiriladi. Birinchisi, amaldagi bo‘linmalar va ishchilar o‘rtasida mahsulot sifatini boshqarishning funktsiya va masalalarini aniq taqsimlashdir, vaqti-vaqti bilan o‘sha funktsiya va masalalarni, ularning taqsimlanishini mahsulot sifatini yaxshilanishi uchun qayta o‘urib chiqishdir. Bunda aloxida, ixtisoslashtirilgan organ -sifatni boshqarish bo‘limi yaratilmaydi.

Ikkinchisi birinchi variantni to'ldirgan xolda umumiy kordinatsiya funksiyasini ajratish va aloxida organ-sifatni boshqarish bo'limini yaratishni ta'kidlaydi. Bu bo'limga mahsulot sifatini boshqarishning juda ko'p funksiyalari yuklanadi.

Har ikkala variant ham o'zining ustunlik va kamchilik tomonlariga egadir.

Masalan birinchi variantning ustunlik tomoni shundaki, bunda ishlab chiqarish jarayonining barcha qatnashchilari sifatga javobgardirlar. Bunda ularda kimlardir ular uchun sifat bilan bog'liq barcha masalalarni yechishi, sifatga javob berish xissi uyg'onmaydi. Kamchiligi shundaki, qator kordinatsion funksiyalarni xech kim bajarmaydi, umumiy harakterga ega tashkiliy va uslubiy savollarni xech kim olib bormaydi.

Ikkinchi variant ko'rsatilgan kamchiliklardan xoli, ammo korxonada ishchilarida tez tez korxonada sifatga javob beruvchi maxsus ajratilgan odamlar borligi xissi paydo bo'ladi, shu sababli ular sifat bilan bog'liq barcha muammolarni yechishlari kerak.

Har kaysi variantda ham, sifat tizimini boshqarishda umumiy raxbarlikni korxonada raxbari olib borishi kerak, u korxonaning butun faoliyati va iqtisodiy natijalarga javob beradi, ular esa bozor iqtisodi sharoitida, mahsulot sifatini yomon bo'lishida yuqori bo'lishi mumkin emas.

Misol tariqasida ikkinchi variantni ko'rib chikamiz, bu variant o'rta va yirik ishlab chiqarish korxonalariga harakterlidir.

Korxonadagi sifat bo'limi quyidagi ishlarni bajarishi shart:

-Sifat tizimi soxasida korxonada umumiy raxbarlikni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan sifat tizimi xujjatlarini ishlab chiqishda konsultatsiyalarni amalga oshirishi;

-Sifat tizimi bo'yicha xodimlarni o'kitish dasturlarini tuzish va bajarishda uslubiy yordam berish;

-Personal bilan sifat soxasidagi Siyosatni chuqurroq tushunishga yo'naltirilgan tushuntirish ishlarini olib borish;

-Muntazam ravishda sifat tizimini ichki tekshiruvlarini, sifat tizimida o'rnatilgan talablarga mosligi maqsadida o'tkazish.

Ishlab chiqarish korxonasi xodimlarining sonini xisobga olgan xolda, sifat tizimi bo'limining strukturasi va jadvali bosh direktor tomonidan tasdiklanishi kerak.

Korxonada sifat tizimi bo'limi quyidagilarni bajarishi lozim:

– Korxonada sifat tizimini ishlab chiqish, tatbiq etilishi va ishlatishning tashkiliy boshqaruvini amalga oshirishi;

– Sifat tizimining ichki auditni tayyorlash va o'tkazish, ularning natijalarini tahlil qilish, tuzatuv tadbirlarini ajarilishini nazorat etish;

– Korxonada sifat tizimining samarali ishlashi haqida yuqori raxbariyatni xabardor qilish;

– Sifat bo'yicha kengashni tashkil etish va o'tkazishda ishtirok etish;

– Har yilgi sifat soxasidagi Siyosatni amalga oshirish uchun maqsadlarni belgilashda ishtirok etish;

– Sifat tizimining tashqi auditlarini tayyorlash va uni o'tkazishni amalga oshirish.

Aniqlangan chetga og'ishlarni tahlilini o'tkazishda va ularni bartaraf etish uchun tadbirlar rejasini tuzishda ishtirok etish, ularning bajarilishini nazorat qilish;

– Sifat soxasidagi o'quv dasturlarini bajarilishini kuzatish;

– Sifat tizimini dolzarb ekanligini doimo ta'kidlash;

- Korxonaning tarkibiy bo‘linmalarini korxonaning sifat tizimi me‘yoriy xujjatlari bilan ta‘minlash.
 - Sifat tizimi bo‘limi sifat tizimiga kiritilgan korxonaning barcha tarkibiy bo‘linmalariga taqdim etishi kerak:
 - Sifat tizimining tasdiqlangan va o‘zgartirishlar kiritilgan xujjatlarini;
 - Sifat tizimi ichki tekshiruvlarni o‘tkazish bo‘yicha nazorat savollari ro‘yxatini;
 - Sifat tizimining ichki tekshiruvlari bo‘yicha xisobotlarni va xisobotlarga to‘g‘ri kelmaslik dalolatnomalarini;
 - Sifat tizimini takomillashtirish bo‘yicha tadbirlar rejalarini.
- Korxonada sifat tizimini ish turlari bo‘yicha tashkil etish tuzilmasi (1-jadval).

1-jadval

Ish turi	Ishlarning harakteristikasi
Umumiy raxbarlik	Sifat tizimini ko‘rish konsepsiyasini ishlab chiqish va uni muximlashtirish
	Sifat soxasida tashkilotning Siyosati va maqsadlarini ishlab chiqish
Tashkiliy tadbirlar	Korxonada sifat kunlarini utkazishga tayyorgarlik kurish
	Sifat tizimini sertifikatlashtirishga, tatbiq etishga, ishlab chiqishga jalb qilinayotgan tashqi tashkilotlar bilan ishlarni tashkil qilish
	Sifat tizimi xolatini baholash bo‘yicha kengashlarni tayyorlash va o‘tkazish
	Sertifikatlashtiruvchi organning tanlovida qatnashish
	Sifat tizimi soxasida ogoxlantiruvchi, to‘g‘rilovchi harakatlarni tashkil etish va ishlab chiqish
Tekshiruvlar	Tashkiliy-farmoyish tadbirlarning loyixalarini kelishilgan xolda ishlab chiqish
	Sifat tizimining ichki tekshiruvini o‘tkazishga raxbarlik qilish
	Sifat tizimining ichki tekshiruvlarini o‘tkazish
Nazorat	Sertifikatlashtirish va undan keyingi auditlarni o‘tkazishda tashqi auditorlar bilan ishlash
	Sifat tizimi xujjatlarining standart talablariga mosligin nazorat qilish
	Tashkiliy-farmoyishli xujjatlar o‘rnatilgan muddatlarda ishlarning bajarilishini nazorat qilish, shuningdek bo‘lim xodimlari tomonidan xisobot va so‘rov materiallarini uz vaqtida taqdim etilishi
Xujjatlar bilan sifat tizimi bo‘yicha ishlash	Sifat tizimi xujjatlarini saklash nazoratini amalga oshirish
	Sifat tizimi xujjatlarini ishlab chiqishning reja-grafigining ishlanmasi
	Sifat tizimi xujjatlarining tarkibi va mazmuniga talablarning belgilanishi
	Sifat tizimi xujjatlarini ishlab chiquvchilarga topshiriklar berish, ishlab chiqish jarayonida savollarni kelishib olish, kelishmovchiliklarni bartaraf etish
	Korxonona struktura bo‘linmalarini belgilangan tartibda tasdiqlangan va ishlab chiqilgan sifat tizimi xujjatlari bilan ta‘minlash
Javobgar gurux bilan birgalikda sifat tizimi xujjatlarini va o‘zgartirishlarni ishlab chiqish	

	Ishlab chikilgan sifat tizimi xujjatlarini ro'yxatga olish
Tahlil	Sifatga sarflangan chiqimlarni tahlil qilish
	Yuqori raxbariyat tomonidan sifat tizimini tahlil qilish loyixasi va sifat tizimini takomillashtirish tadbirlari loyixasini tayyorlash
O'qitish	Sifat tizimini ishlab chiqish, tadbiriq etish va takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan ilmiy-amaliy konferensiyalarda, seminarlarda, ko'rgazmalarda ishtirok etish
	Sifat tizimi soxasida korxonada ishchilarini o'qitish va malakasini oshirishni rejalashtirish
	Sifat tizimi bo'yicha korxonada ishchilarini o'qitish dasturlarini ishlab chiqish
Mexnatni tashkil etish va rag'batlantirish	Sifat tizimi soxasida malakali kadrlarga bo'lgan extiyojni belgilash
	Sifat tizimi soxasida kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo'yish va ularni maqsadli ishlatishni amalga oshirish
	O'zini ko'rsatgan xodimlarni taqdirlash, mexnat tartibini buzganlarga ma'muriy choralar qo'llash bo'yicha takliflar takdim qilish
	Jamoadada juda yoqimli bo'lgan ijtimoiy-psixologik muxitni yaratish

Korxonada sifat tizimini boshqarishning tashkiliy jixati haqida gapirganda, kimlar natijalarni yigishi va tahlil qilishi, sifatga sarflangan chiqimlarni xisobotlarini kimlar tuzishini unutmaslik darkor. Bu tasodifiy bo'lmazligi kerak, tizim ishlab chiqilishi shart. Bunda, barcha natijalar moliyaviy materiallar, xisoblar va boshqalar bilan kelishilganligiga ishonch xosil qilish kerak. Sarflar elementlarini olishda haqiqiy buxgalter kaydlariga tayanish zarur. Shundek, bu ishga iqtisodchilarni jalb qilish ham mantikka to'g'ri keladi. Biroq, ular harajat elementlarini tahlil etish va klssifikatsiya qilishda yordamga muxtoj bo'ladilar, bu ish endi sifat bo'limining ishi. Faoliyatni va javobgarlikni taksimlash quyidagicha bo'lishi mumkin 2-jadval.

2-jadval

Sifatga sarflangan chiqimlarni baholashda majburiyatlarni taksimlash

№	Faoliyat	Bajaruvchi
1.	Xarajat toifalarining belgilanishi	Iqtisodiy bo'lim va Sifatni ta'minlash bo'limi
2.	Xarajat ma'lumotlarini to'plash	Iqtisodiy bo'lim
3.	Toifalar bo'yicha ma'lumotlarni taqsimlash	Iqtisodiy bo'lim
4.	Sifatni ta'minlash bo'limiga xarajat ma'lumotlarni taqdim etish	Iqtisodiy bo'lim
5.	Xarajatlar taxlili	Sifatni ta'minlash bo'limi
6.	Tadqiqot sabablari	Sifatni ta'minlash bo'limi
7.	Xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tavsiyanomalar ishlab chiqish	Sifatni ta'minlash bo'limi
8.	Sifat va uni taqsimlash bo'yicha xisobot tuzish	Sifatni ta'minlash bo'limi
9.	Korxonada bo'yicha xarajatlarni boshqarish faoliyatini muvofiqlashtirish	Sifatni ta'minlash bo'limi

10.	Tavsiyalar va to'g'rilovchi xarakatlarni monitoring qilish	Sifatni ta'minlash bo'limi
-----	--	----------------------------

Albatta shunday bo'lishi shart emas. Har bir tashkilot o'zining sifatga sarflangan chiqimni nazorat qilish tizimi va tahlilini o'rnatadi. Sifat tizimi strukturasi haqida gapirganda, sifatga javob beruvchi bo'linma barcha qolgan bo'linmalar bilan o'zaro ish olib boradi. U yoki bu bo'linma bilan aloqalar uzilganda sifat tizimini samarali ishlash zanjirining barchasi buziladi. Shunday qilib, esda tutish lozimki, sifatni boshqarish –bu muolaja, u o'z ichiga barcha bo'linma va xizmatlarning o'zaro harakatini oladi.

Xulosa

Ishlab chiqarish korxonasi sifat tizimining mohiyati uning iste'molchining mahsulot sifatiga bo'lgan talablariga yunaltirilganidadir; bunday tizim komponentlarining tashkiliy yigindisi bo'lib, tashkiliy struktura, tartib-qoidalar, jarayonlar va resurslar xisoblanadi, shularga qarab tizimning kerakli ishlash qobiliyati baholanadi.

Sifat menedjmenti tizimi korxonaga raxbarlik qilish tizimining ajralmas kismi (quyitizim) xisoblanadi. U juda ham ko'p ichki va tashqi aloqalarga ega, ular orqali ko'p sonli signallar o'tadi. Bu tizim korxonani umumiy boshqaruv tizimining boshqa quyitizimlariga, xususan maqsadli, funksional, tashkiliy, motivatsion, ijtimoiy, axborot, falsafiy va tashqi muhit bilan o'zaro aloqa qilishning kichik tizimiga bog'liq.

REFERENCES

1. O'z DSt ISO 9000:2015 Sifat menejmenti tizimi. Asosiy qoidalar va lug'at.
2. O'z DSt ISO 9001:2015 Sifat menejmenti tizimi. Talablar.
3. O'z DSt ISO 9004:2015 Tashkilotning barqaror muvaffaqiyatini ta'minlash maqsadida boshqarish. Sifat menejmenti asosidagi yondashuv.
4. O'z DSt ISO 19011:2011 Ekologik menejment tizimi va/yoki sifat menejmenti tizimi auditori bo'yicha rahbariy ko'rsatmalar.
5. Никифоров, А. Д. Управление качеством [Текст] / А. Д. Никифорова - Москва : Дрофа, 2015. – 720 с.
6. Радионов, В. В. Управление качеством [Текст] / В. В. Радионов // Новосибир. Гос. Акад. Экономики и управления. – Новосибирск. 2015. – 44 с
7. Гличев, А. В. Современное представление о механизме управления качеством продукции [Текст] / А. В. Гличев // Стандарты и качество. - 2014. - №3. – С45-46.
8. Галлеев, В. И., Варгина, М. К. Управление качеством: проблемы, перспективы [Текст] / В. И. Галева, М. К. Варгина // Сертификация. - 2013. - №4. – С. 11-13.
9. Гличев, А. В. Очерки по экономике и организации управления качеством продукции [Текст] / А. В. Гличев // Стандарты и качество. - 2015.-№4.- С. 50-53.
10. Dilmurod Khakimov, Nilufarkhan Nosirova Analysis of the possibility of production processes based on modern methods. E3S Web of Conf. 376 02016 (2023). DOI: 10.1051/e3sconf/202337602016
11. Юлдашев А. Х. и др. Управление качеством в метрологической деятельности //Точная наука. – 2018. – №. 27. – С. 13-21.

12. Khakimov D. V., Turgunov B. M., Muminov N. S. Development, Provision And Management Of Product Quality In Jsc «Jizzakh Battery Factory» //Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent. – 2018. – Т. 8. – №. 2. – С. 112-116.
13. Turgunov B. M. et al. Principles of assessment and management of quality systems in industrial enterprises //Точная наука. – 2019. – №. 44. – С. 5-14.
14. Хакимов Д. В., Махмудова С. Х. Разработка системы менеджмента качества на промышленном предприятии //Точная наука,(64). – 2019. – С. 22-26.
15. Hakimov D. V. et al. Product Quality Control at Engineering Enterprises //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 12843-12848.
16. ХАКИМОВ, D., МУМИНОВ, N., ЖАРҚИНБОЙЕВ, S., & Abdumalik, O. K. (2022). “Measurement system analysis” metodi asosida o‘lchash jarayonlarining ishonchliligini tahlil qilish.
17. Хакимов Д. В., Умаров А. К. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 52-66.